

СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕИЗВЕСТНОЙ ТАБЛЕТКИ МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ

Абдуллаева М.У.¹

Халилова Н.Ш.²

Боисходжаева А.А.²

Олимов Н.К.¹

¹Ташкентский Фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

²Республиканский центр судебной экспертизы им. Х. Сулаймановой, г.Ташкент,
Республика Узбекистан

e-mail: abdullayeva19530101@gmail.com, halilova79@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17344515>

Актуальность: В судебно-экспертные учреждения часто на исследование поступают фармацевтические препараты неизвестной природы. Они поступают в виде таблеток, порошка, инъекционных растворов в ампулах, жидкостей во флаконах, которые обнаруживаются на месте преступления. Зачастую такие вещественные доказательства поступают по делам об убийстве, изнасиловании, отравлении, краже и других преступлений. При этом на разрешение экспертизы ставятся задачи по установлению названия неизвестного препарата, отнесению к тому или иному списку наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю.

Так, в Республиканский центр судебной экспертизы им. Х.Сулаймановой из судебно-следственных органов поступил маленький бумажный сверток, в котором находился кусочек - 1/6 часть таблетки ярко-розового цвета, без какой-либо метки или надписи. Перед экспертами поставлены вопросы: Относится ли кусочек таблетки, представленной на анализ в бумажном свертке, к наркотическим или сильнодействующим веществам? Если относятся, то к какой группе, определить название этого веществ.

Целью данного исследования является изучение возможности использования метода хромато-масс-спектрометрии при судебно-химическом анализе неизвестного фармацевтического препарата.

Материалы и методы. Для этого кусочек таблетки экстрагировали минимальным количеством смеси 96% этилового спирта с хлороформом в соотношении 9:1. Полученный экстракт фильтровали, упаривали до минимального объема (1 мл) и исследовали на хромато-масс-спектрометре фирмы АТ 5973 (колонка капиллярная, длиной 30 м., диаметр 0,25 мм., с 5 %-ным фенилметилсилоксаном, масс-селективный детектор) при следующих условиях анализа: энергия ионизирующих электронов 70 эВ, температура инжектора 280°C, температура печи от 150° до 280°C при программированном режиме со скоростью подъема температур 15°C в мин, величина пробы 1 мкл, давление паров исследуемого вещества 10 мм рт. 94 ст., время анализа – 20 мин, газ-носитель-водород, скорость потока - 2,1 мл/мин, в режиме с делением потока 10:1.

Результаты и обсуждение. При этом получены хроматограмма и масс-спектр экстракта из неизвестной таблетки. Идентификация пика осуществлялась по времени удерживания и по масс-спектрам, используя библиотечные базы данных прибора. Полученные хроматограмма и масс-спектр свидетельствуют о том, что масс-спектр характеризуется наличием устойчивых фрагментов, характеристических ионов, образующихся по общим путям фрагментации молекулярного иона. Так, на хроматограмме экстракта из кусочка таблетки выявлен основной пик с временем удерживания 17.37 мин., соответствующий молекулярному иону и

осколочным ионам с m/z 358, 313, 285, 254, 208, 169, 117, 91, 56, 29, что соответствует фармацевтическому препарату эналаприлу.

Выводы. Таким образом, в результате исследования с помощью метода хромато-масс-спектрометрического анализа экстракта из кусочка таблетки установлено присутствие в нем эналаприла. Полученные данные подтверждают его брутто формулу $C_{20}H_{28}N_2O_5$, молярную массу 492,53. г/моль и структурную формулу.